

© Н. А. Дьякова

**ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ***ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Россия, 394006, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1*

Дьякова Н. А. Особенности накопления полифенольных соединений в дикорастущих растениях Воронежской области. – В статье приведены результаты изучения накопления полифенольных соединений в дикорастущих растениях Воронежской области на примере пижмы обыкновенной и крапивы двудомной, которое отличалось значительной вариабельностью в зависимости от места заготовки. Подтверждено как индуцирующее влияние тяжелых металлов на накопление полифенольных соединений, что характерно для относительно низких концентраций, так и ингибирующее влияние высоких концентраций элементов.

Ключевые слова: флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, оксикоричные кислоты, лекарственное растительное сырье, *Tanacetum vulgare* L., *Urtica dioica* L., Воронежская область.

Введение

Лекарственные растительные препараты на отечественном фармацевтическом рынке всегда пользовались значительным спросом, что объясняется их высокой эффективностью и относительной безопасностью [6, 8]. Вследствие роста городов, расширения производственных площадей, увеличения количества автотранспорта, освоения новых химических веществ в сельском хозяйстве, различных природных и техногенных катастроф, последнее преимущество в плане безопасности фитотерапии оказывается под вопросом. Причина в том, что с началом рыночных реформ в РФ произошло резкое ухудшение товарной структуры в пользу дикорастущего лекарственного растительного сырья (ЛРС), удельный вес которого увеличился с 51,8 % в советское время до 83,2 % в наши дни [5, 11]. Большинство эксплуатируемых ресурсов дикорастущих лекарственных растений расположено в зоне активной хозяйственной деятельности человека, на доступных в транспортном отношении территориях. К ним относятся зоны, прилегающие к населенным пунктам, автомобильным и железным дорогам, сельскохозяйственным полям и фермам, промышленным предприятиям. Произрастая в неблагоприятных экологических условиях, растения накапливают несвойственные для них химические вещества, либо метаболиты в несвойственных растениям концентрациях [1, 17].

Значительный вклад в защитную реакцию на антропогенные и абиотические стрессы вносят флавоноиды, выполняющие протекторные и антиоксидантные функции. Известно, что при воздействии дальнего ультрафиолета наибольшую роль в антиоксидантном ответе играют флавонолы и флавоны, в частности, кверцетин и его производные. У высших растений преобладает шикиматный путь биосинтеза флавоноидов, активизирующийся с дезаминирования фенилаланина фенилаланинаммиаклиазой. Индукции экспрессии кодирующих генов фенилаланинаммиаклиазы происходит в стрессовых для растения условиях, например, под влиянием экотоксикантов [1, 2]. Это наблюдается в публикациях ряда отечественных авторов. В работах Ю. В. Загурской [12, 31], И. И. Баяндиной [2], А. И. Сысо [18], Т. И. Сиромля [29], О. В. Коцупий [23], Г. И. Высочиной [3] показана стимуляция биосинтеза полифенольных соединений в растениях урбоценозов Западной Сибири на примере травы зверобоя продырявленного, травы горца птичьего, травы пустырника пятилопастного, травы тысячелистника обыкновенного, листьев эхиноцеи пурпурной, листьев осины обыкновенной, листьев черемухи обыкновенной и других видов.

В работах О.Н. Немерешиной с соавт. [13-16] также была показана индукция синтеза флавоноидов и фенолкарбоновых кислот как механизм экологической устойчивости растений (на примере горца птичьего, льнянки обыкновенной, подорожника большого, лабазника вязолистного, тысячелистника благородного, земляники зеленой и др.) урбозенозов Оренбургской области с повышенным содержанием тяжелых металлов в почве и самом растении.

Влияние экотоксикантов и экстремальных условий произрастания на биосинтез полифенольных биологически активных веществ (БАВ) в растениях отражен и в различных зарубежных исследованиях. Так, на примере ряски горбатой показана стимуляция биосинтеза флавоноидов под воздействием высоких концентраций солей меди и коротковолнового ультрафиолета [21]. Известно об индукции синтеза флавоноидов фасоли огненно-красной под влиянием соединений кадмия и меди [30]. В корнях женьшеня обыкновенного при обработке избытком соединений меди содержание полифенольных веществ увеличивается более, чем на 20%, преимущественно за счет флавоноидных соединений – их концентрация возрастает более, чем на 80 % [20]. В физалисе солнечнолистном соединения кадмия в высоких концентрациях стимулируют увеличение содержания флавоноидов [27].

Однако известно и об угнетающем влиянии тяжелых металлов на биосинтетические процессы полифенольных соединений в растениях. Избыток кадмия повышает содержание гликозилированных фенолов, а избыток селена стимулирует биосинтез свободных фенолов в листьях кресс-салата. Совместное присутствие высоких концентраций этих элементов подавляет биосинтез полифенолов в растении [22], что объяснимо превышением пределов выносливости вида по отношению к какому-либо фактору среды при одновременном действии других факторов (экологический закон взаимодействия факторов) [8, 11]. Зверобоя продырявленного трава теряет способность к биосинтезу гиперфорина и снижает на два порядка способность к накоплению гиперцицина и псевдогиперцицина при избытке никеля в почве [28].

Биохимический ответ растительных организмов на антропогенное и абиотическое воздействие не только видоспецифичен, но и имеет внутривидовую дифференциацию. Так, на примере тетраплоидных цветков ромашки аптечной выявлено, что обработка растения соединениями кадмия и никеля в 4 раза повышает накопление хлорогеновой кислоты, но при этом не влияет на содержание флавоноидов, а накопление кумаринов – напротив, снижает [24, 26]. Однако в экспериментальном исследовании диплоидного сорта ромашки аптечной цветков соли кадмия стимулировали биосинтез флавоноидов [25].

Таким образом, анализ литературных данных показал, что различные экотоксиканты (преимущественно тяжелые металлы) могут как угнетать биосинтез полифенольных БАВ, так и стимулировать его в некоторых случаях, что делает актуальным более подробное изучение особенностей накопления полифенольных БАВ в ЛРС различных экологических условий произрастания.

Воронежская область является одним из крупнейших субъектов Центрального Черноземья, характеризующийся наличием крупных промышленных предприятий, ежегодно увеличивающейся плотностью автомобильных и железных дорог, активным развитием сельскохозяйственного сектора, вследствие чего вероятность сбора ЛРС вблизи источников выброса экотоксикантов возрастает [9, 10].

Цель исследования – провести изучение особенностей накопления полифенольных биологически активных веществ в дикорастущем лекарственном растительном сырье Воронежской области.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования был определен ряд территорий отбора образцов ЛРС в Воронежской области. Заготовку проводили в естественных зарослях изучаемых растений на следующих территориях (табл. 1): заповедные (контрольные) зоны (1–3); агроценозы

с традиционным применением высокого уровня химизации (4–17); урбоценозы с различным характером и интенсивностью хозяйственной деятельности (18–49).

Объектами исследования было выбрано сырье от характерных представителей синантропной флоры Воронежской области, содержащих полифенольные соединения в качестве одной из основных групп действующих веществ: цветки пижмы обыкновенной (*Tanacetum vulgare* L.) и листья крапивы двудомной (*Urtica dioica* L.). Образцы ЛРС заготавливали в сухую погоду в начале цветения изучаемых видов. У крапивы двудомной срезали ножницами листья, у пижмы обыкновенной – корзинки и части сложных щитковидных соцветий. В цветках пижмы обыкновенной определяли сумму флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в пересчете на лютеолин, в листьях крапивы двудомной – сумму оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту по стандартным фармакопейным методикам [4] на спектрофотометре СФ-2000. Каждое определение проводили трехкратно. Данные, полученные в ходе исследований, статистически обрабатывали с помощью программы «Microsoft Excel».

Изучение влияния экотоксикантов на накопление полифенольных соединений в изучаемых образцах вели методом параметрической статистики по коэффициентам корреляции (КК) по Пирсону. При расшифровке КК использовали шкалу по Чеддоку [19].

Результаты и обсуждение

Содержание суммы флавоноидов и фенилкарбоновых кислот в пересчете на лютеолин в цветках пижмы обыкновенной составило 1,23–8,27 % (табл. 1). Содержание суммы флавоноидов и фенилкарбоновых кислот в образцах контрольных зон варьировало от 3,03 до 3,72 %, а в ЛРС агроценозов – от 3,11 до 6,25%. Для большинства агроценозов содержание определяемой группы БАВ в пижмы обыкновенной цветках не превышало 4,70 %. Наиболее высокое содержание суммы флавоноидов и фенилкарбоновых кислот (6,25 %) отмечено в сырье, заготовленном в агроценозе Лискинского района, для которого, согласно литературным данным, характерен высокий уровень применения пестицидов и ядохимикатов, под воздействием чего возможна активация фенилпропаноидного пути биосинтеза флавоноидов [1].

Таблица 1

Содержание флавоноидов в дикорастущих лекарственных растениях Воронежской области

№ п/п	Территория заготовки образцов	Сумма флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в пересчете на лютеолин в цветках пижмы обыкновенной, %	Сумма оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту в листьях крапивы двудомной, %
1	2	3	4
Контрольные зоны			
1.	Воронежский государственный заповедник (Верхнехавский р-н)	3,55 ± 0,04	3,2 ± 0,12
2.	Теллермановский лес (Борисоглебский р-н)	3,72 ± 0,03	3,19 ± 0,19
3.	Хоперский государственный заповедник (Новохоперский р-н)	3,03 ± 0,05	3,62 ± 0,13
Агроценозы			
4.	Агроценоз 1 (Верхнехавский р-н)	4,20 ± 0,03	3,04 ± 0,11
5.	Агроценоз 2 (Воробьевский р-н)	4,70 ± 0,05	3,21 ± 0,13
6.	Агроценоз 3 (Грибановский р-н)	4,52 ± 0,03	3,25 ± 0,13
7.	Агроценоз 4 (Лискинский р-н)	6,25 ± 0,05	3,50 ± 0,16
8.	Агроценоз 5 (Нижедевицкий р-н)	4,04 ± 0,06	4,66 ± 0,10
9.	Агроценоз 6 (Новохоперский р-н)	3,99 ± 0,03	2,51 ± 0,15
10.	Агроценоз 7 (Ольховатский р-н)	3,87 ± 0,02	2,86 ± 0,12

1	2	3	4
11.	Агроценоз 8 (Панинский р-н)	3,11 ± 0,03	3,07 ± 0,12
12.	Агроценоз 9 (Петропавловский р-н)	3,77 ± 0,05	3,05 ± 0,09
13.	Агроценоз 10 (Подгоренский р-н)	3,54 ± 0,04	2,64 ± 0,15
14.	Агроценоз 11 (Репьевский р-н)	3,37 ± 0,04	2,63 ± 0,15
15.	Агроценоз 12 (Россошанский р-н)	3,36 ± 0,04	3,51 ± 0,15
16.	Агроценоз 13 (Хохольский р-н)	3,96 ± 0,04	2,87 ± 0,16
17.	Агроценоз 14 (Эртильский р-н)	3,87 ± 0,05	3,03 ± 0,11
Урбоценозы			
18.	Вблизи аэропорта Воронеж	3,97 ± 0,04	3,04 ± 0,18
19.	Вблизи ОАО «Воронежсинтезкаучук» (г. Воронеж)	7,05 ± 0,05	1,67 ± 0,09
20.	Вблизи ОАО «Минудобрения» (Россошанский р-н)	7,04 ± 0,03	2,41 ± 0,13
21.	Вблизи ООО «Бормаш» (Поворинский р-н)	6,20 ± 0,05	2,23 ± 0,12
22.	Вблизи ТЭЦ-1 «ВОГРЭС» (г. Воронеж)	4,18 ± 0,04	2,65 ± 0,17
23.	Низовье Воронежского водохранилища (г. Воронеж)	3,08 ± 0,04	1,76 ± 0,17
24.	Улица г. Борисоглебск	6,89 ± 0,02	2,13 ± 0,18
25.	Улица г. Воронеж	8,27 ± 0,03	2,67 ± 0,16
26.	Улица г. Калач	7,08 ± 0,05	2,05 ± 0,17
27.	Улица г. Нововоронеж	4,78 ± 0,03	4,39 ± 0,14
28.	Улица г. Острогожск	6,16 ± 0,04	2,52 ± 0,09
29.	Улица г. Семилуки	7,18 ± 0,03	4,66 ± 0,16
30.	0 м от автотрассы и А144 (Аннинский р-н)	1,23 ± 0,06	2,83 ± 0,13
31.	100 м от автотрассы А144 (Аннинский р-н)	2,65 ± 0,05	2,93 ± 0,12
32.	200 м от автотрассы А144 (Аннинский р-н)	3,98 ± 0,04	4,79 ± 0,11
33.	300 м от автотрассы А144 (Аннинский р-н)	3,56 ± 0,05	5,88 ± 0,18
34.	0 м от автотрассы М4 «Дон» (Павловский р-н)	1,79 ± 0,03	1,49 ± 0,17
35.	100 м от автотрассы М4 «Дон» (Павловский р-н)	2,37 ± 0,04	1,82 ± 0,18
36.	200 м от автотрассы М4 «Дон» (Павловский р-н)	2,98 ± 0,05	2,49 ± 0,19
37.	300 м от автотрассы М4 «Дон» (Павловский р-н)	4,01 ± 0,04	2,46 ± 0,10
38.	0 м от автотрассы М4 «Дон» (Рамонский р-н)	1,65 ± 0,02	2,22 ± 0,16
39.	100 м от автотрассы М4 «Дон» (Рамонский р-н)	4,94 ± 0,05	2,24 ± 0,12
40.	200 м от автотрассы М4 «Дон» (Рамонский р-н)	3,84 ± 0,03	2,62 ± 0,17
41.	300 м от автотрассы М4 «Дон» (Рамонский р-н)	3,06 ± 0,02	3,32 ± 0,12
42.	0 м от железнодорожных путей (Верхнехавский р-н)	6,05 ± 0,06	2,12 ± 0,16
43.	100 м от железнодорожных путей (Верхнехавский р-н)	3,78 ± 0,06	2,77 ± 0,19
44.	200 м от железнодорожных путей (Верхнехавский р-н)	3,29 ± 0,02	4,43 ± 0,11
45.	300 м от железнодорожных путей (Верхнехавский р-н)	3,25 ± 0,04	6,03 ± 0,09
46.	0 м от нескоростной автодороги (Богучарский р-н)	5,53 ± 0,05	2,22 ± 0,13
47.	100 м от нескоростной автодороги (Богучарский р-н)	4,06 ± 0,04	2,73 ± 0,14
48.	200 м от нескоростной автодороги (Богучарский р-н)	3,67 ± 0,05	3,05 ± 0,14
49.	300 м от нескоростной автодороги (Богучарский р-н)	3,42 ± 0,03	3,92 ± 0,16
Допустимый числовой показатель [4]		Не менее 2,5	Не менее 0,3

Цветки пижмы обыкновенной, произрастающей в условиях урбоценозов, содержали сумму флавоноидов и фенилкарбоновых кислот в более широком диапазоне – 1,23–8,27 %. Выявлены образцы ЛРС с индукцией синтеза определяемых полифенолов и подавлением биосинтетических процессов. Наиболее высокие значения (более 5 %) полифенольных БАВ отмечены для образцов, заготовленных на улицах городов, вблизи промышленных предприятий и железной дороги. В стрессовых условиях произрастания (промышленные и транспортные выбросы, высокая солнечная радиация, уплотнение и загрязнения экотоксикантами почв и т. д.) в цветках пижмы обыкновенной происходила активизация биосинтеза полифенолов [1]. Однако для ЛРС, заготовленного вблизи трасс А144 и М4, отмечено низкое содержание флавоноидов и фенилкарбоновых кислот (в т. ч. менее 2,5 %, что не соответствует фармакопейным требованиям [4]). Очевидно, чрезмерное антропогенное воздействие на растения вблизи крупных автомагистралей выходит за пределы выносливости вида и вызывает подавление ферментной и антиоксидантной,

проявлявшееся снижением в ЛРС полифенольных соединений. Это явление подчиняется закону взаимодействия экологических факторов [6, 11].

Во всех образцах листьев крапивы двудомной содержание суммы оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту соответствовало фармакопейным требованиям (табл. 1). ЛРС заповедных территорий содержало данную группу БАВ в диапазоне от 3,19 до 3,62 %, что на порядок больше нижнего допустимого числового значения [4]. В агроценотических образцах листьев крапивы двудомной накопление оксикоричных кислот составило 2,5–3,5%, что сопоставимо с данными, полученными для контрольных образцов.

В листьях крапивы двудомной урбанизированных условий произрастания содержание суммы оксикоричных кислот варьировало в диапазоне 1,5–6,0 %. Выявлена индукция биосинтеза оксикоричных кислот в образцах, заготовленных на удалении 200–300 м от трассы А144, железной дороги, а также на улицах г. Нововоронеж, Семилуки. Стимуляция биосинтеза оксикоричных кислот в условиях окислительного стресса, очевидно, связана с их мембраностабилизирующим действием [1]. Однако в ряде образцов ЛРС урбоценозов (на улице г. Воронежа, вблизи ООО «Воронежсинтезкаучук», водохранилища, автотрасс и железной дороги) было заметно снижение содержания суммы оксикоричных кислот (до 2 раз по сравнению с контрольными образцами). Очевидно, под влиянием значительных промышленных и транспортных выбросов происходило подавление антиоксидантной системы растения [6, 11].

Известно, что экологические факторы при различных условиях и степени проявлении других факторов могут по-разному влиять на живые организмы. Поэтому при изучении влияния концентраций токсичных элементов [5, 7] на накопление полифенольных соединений в цветках пижмы обыкновенной и листьях крапивы двудомной проводили как общие расчеты КК, так и группируя образцы по условиям произрастания вида (агроценозы, урбоценозы), в тех случаях, где объем выборки позволял получить достоверные результаты (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициент корреляции (КК) между содержанием токсичных элементов и полифенольных соединений в дикорастущих лекарственных растениях Воронежской области

ЛРС	КК	Элемент								
		Pb	Hg	Cd	As	Ni	Cr	Co	Cu	Zn
Пижмы обыкновенной цветки	Общий	0,02	0,22	0,17	0,07	0,07	0,07	0,14	0,13	0,34
	Урбоценозы	-0,09	0,12	0,21	-0,02	0,09	0,04	0,18	-0,03	0,46
	Агроценозы	0,37	0,38	0,08	0,18	-0,37	0,16	0,31	0,45	0,38
Крапивы двудомной листья	Общий	-0,44	-0,29	-0,29	-0,39	-0,38	-0,25	-0,34	-0,31	-0,29
	Урбоценозы	-0,44	-0,28	-0,55	-0,34	-0,34	-0,27	-0,38	-0,27	-0,31
	Агроценозы	0,03	0,03	-0,59	-0,36	-0,35	0,11	-0,47	-0,32	0,19

Выявлено умеренное положительное влияние цинка на накопление суммы флавоноидов и фенилкарбоновых кислот в цветках пижмы обыкновенной. В образцах агроценозов умеренное положительное влияние на биосинтез данной группы БАВ оказали также свинец, ртуть, медь, кобальт, умеренное отрицательное – никель.

Показано умеренное отрицательное влияние мышьяка, свинца, кобальта, никеля на накопление суммы оксикоричных кислот в листьях крапивы двудомной. В ЛРС урбоценозов заметное отрицательное влияние на накопление полифенольных БАВ оказывал кадмий, умеренное отрицательное влияние – никель, мышьяк, свинец, кобальт. В условиях агроценозов также выявлено заметное отрицательное влияние на накопление оксикоричных кислот кадмия и умеренное отрицательное – кобальта, мышьяка, никеля, меди.

Выводы

Особенности накопления полифенольных БАВ необходимо учитывать при планировании мест заготовки ЛРС и оценке его качества. Накопление полифенольных

соединений в образцах дикорастущих пижмы обыкновенной цветках и крапивы двудомной листьях отличалось значительной вариабельностью в зависимости от места заготовки на территории Воронежской области. Так, в образцах сырья, собранного в условиях ряда урбоценозов, отмечена индукция накопления полифенольных соединений по сравнению с образцами контрольных территорий, что можно объяснить активацией в условиях антропогенной нагрузки фенилпропаноидного пути биосинтеза флавоноидов, имеющего ярко выраженную стресс-индуцибельность. Однако образцы ЛРС, заготовленные в условиях значительного антропогенного воздействия (вблизи транспортных магистралей и промышленных предприятий), характеризуются относительно сниженными концентрациями полифенольных соединений, что, вероятно, обусловлено чрезмерным загрязнением среды произрастания растений, которое вызывает угнетение в них ферментных систем. На основе корреляционного анализа подтверждено как индуцирующее влияние на накопление полифенольных соединений тяжелых металлов, что характерно, преимущественно для их относительно низких концентраций, так и ингибирующее влияние высоких концентраций элементов. Полученные данные могут быть использованы на практике растениеводческими и промышленными предприятиями, которые занимаются культивированием ЛРС и производством препаратов на его основе.

Список литературы

1. Абдрахимова Й. Р., Валиева А. И. Вторичные метаболиты растений: физиологические и биохимические аспекты (Часть 3. Фенольные соединения). Казань: Казанский университет, 2012. 40 с.
2. Баяндина И. И., Загурская Ю. В. Взаимосвязь вторичного метаболизма и химических элементов в лекарственных растениях // Сибирский медицинский журнал. 2014. № 8. С. 107–111.
3. Высочина Г. И., Шинкаренко Ю. В., Кукушкина Т. А., Коцупий О. В., Баяндина И. И. Содержание флавоноидов в растениях лесостепной зоны Западной Сибири (Новосибирская область) // Химия в интересах устойчивого развития. 2008. Т. 16. № 4. С. 385–390.
4. Государственная фармакопея Российской Федерации. Издание XIV. Том 4. М.: ФЭМБ, 2018. 1883 с.
5. Дьякова Н. А. Накопление тяжелых металлов и мышьяка листьями крапивы двудомной (*Urtica dioica* L.) // Ульяновский медико-биологический журнал. 2020. № 2. С. 145–156. DOI: 10.34014/2227-1848-2020-2-145-156.
6. Дьякова Н. А. Теоретическое и экспериментальное обоснование эколого-фармакогностической оценки качества лекарственного растительного сырья (на примере Воронежской области): автореф. дис. ... докт. фарм. наук. М.: ООО «МДМпринт», 2022. 48 с.
7. Дьякова Н. А. Экологическая оценка лекарственного растительного сырья Воронежской области на примере цветков пижмы обыкновенной // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2020. № 1. С. 19–26. DOI: 10.36906/2311-4444/20-1/04.
8. Дьякова Н. А. Экологическая оценка сырьевых ресурсов лекарственных растений Воронежской области: монография. Воронеж: Цифровая полиграфия, 2022. 264 с.
9. Дьякова Н. А. Эколого-гигиеническая оценка качества цветков пижмы обыкновенной агро- и урбоценозов Воронежской области // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2023. Т. 26, № 5. С. 38–42. DOI: <https://doi.org/10.29296/25877313-2023-05-06>.
10. Дьякова Н. А., Сливкин А. И., Бобина Е. А., Шишорина Л. А., Селиванова Ю. А. Изучение особенностей накопления флавоноидов цветками пижмы обыкновенной, заготовленными в различных урбо- и агробиоценозах Воронежской области // Традиционная медицина. 2021. № 3 (66). С. 33–37. DOI: 10.54296/18186173_2021_3_33.

11. Дьякова Н. А., Сливкин А. И., Гравель И. В. Эколого-фармакогностическая оценка качества лекарственного растительного сырья Центрального Черноземья: монография. М.: РУСАЙНС, 2023. 238 с.
12. Загурская Ю. В., Васильев В. Г., Богатырев А. Л., Баяндина И. И. Состав фенольных соединений сырьевой части *Leonurus quinquelobatus* Gilib. из различных регионов Западной Сибири // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 4-3 (60). С. 232–236.
13. Немерешина О. Н., Гусев Н. Ф., Петрова Г. В., Шайхутдинова А. А. Некоторые аспекты адаптации *Polygonum aviculare* L. к загрязнению почвы тяжелыми металлами // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2012. № 1 (33). С. 230–232.
14. Немерешина О. Н., Гусев Н. Ф., Суровяткина Т. Н., Филиппова А. В. Анализ содержания антиоксидантов в надземной части *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. степной зоны Оренбургской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 6 (86). С. 70–76.
15. Немерешина О. Н., Петрова Г. В., Гусев Н. Ф., Чуклова Н. В. Индукция синтеза антиоксидантов *Achillea nobilis* L. в зоне влияния выбросов предприятий Газпрома // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2012. № 3 (35). С. 224–228.
16. Немерешина О. Н., Трубников В. В., Гусев Н. Ф. Индукция синтеза антиоксидантов как механизм экоустойчивости травянистых растений степного Предуралья // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2011. № 4 (32). С. 274–276.
17. Павлова Ю. А., Дьякова Н. А., Вервикина А. А., Сливкин А. И. Особенности накопления флавоноидных соединений в лекарственном растительном сырье на примере синантропной флоры Ростовской области // Химико-фармацевтический журнал. 2024. Т. 58. № 4. С. 41–46. DOI: 10.30906/0023-1134-2024-58-4-41-46.
18. Сысо А. И., Сиromля Т. И., Мяделец М. А., Черевко А. С. Эколого-биогеохимическая оценка элементного и биохимического состава растительности антропогенно нарушенных экосистем (на примере *Achillea millefolium* L.) // Сибирский экологический журнал. 2016. № 5. С. 782–792.
19. Фёрстер Э., Рёну Э. Методы корреляционного и регрессионного анализа. Руководство для экономистов. М.: Финансы и статистика. 1983. 304 с.
20. Ali R. M., Singh N., Shohael A. M., Hahn E. J. Phenolics metabolism and lignin synthesis in root suspension cultures of *Panax ginseng* in response to copper stress // Plant Science. 2006. Vol. 17. P.147–154.
21. Babu T. S., Akhtar T. A., Lampi M. A., Tripuranthakam S., Dixon D. G., Greenberg B. M. Similar stress responses are elicited by copper and ultraviolet radiation in the aquatic plant *Lemna gibba*: implication of reactive oxygen species as common signals // Plant Cell Physiology. 2003. Vol. 44. P. 1320–1329.
22. Elguera J. C. T., Barrientos E. Y., Wrobel K., Wrobel K. Effect of cadmium (Cd(II)), selenium (Se(IV)) and their mixtures on phenolic compounds and antioxidant capacity in *Lepidium sativum* // Acta Physiologiae Plantarum. 2013. Vol. 35. N 2. P.431–441.
23. Kotsupiy O. V., Zagurskaya Y. V., Ufimtsev V. I. Determination of phenolic compounds in water-ethanol extracts of *Populus tremula* L. leaves using high-performance liquid chromatography // Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology. 2020. Vol. 10. N 3 (34). P. 470–478.
24. Kováčik J., Klejdus B., Bačkor M. Phenolic metabolism of *Matricaria chamomilla* plants exposed to nickel // Journal of Plant Physiology. 2009. Vol. 166. N 13. P.1460–1464.
25. Kováčik J., Klejdus B., Grúz J., Malcovská S., Hedbavny J. Role of ploidy in cadmium and nickel uptake by *Matricaria chamomilla* plants // Food and Chemical Toxicology. 2010. Vol. 48. N 89. P. 2109–2114.

26. Kováčik J., Klejdus B., Hedbavny J., Zoň J. Significance of phenols in cadmium and nickel uptake // *Journal of Plant Physiology*. 2011. Vol. 168. N 6. P. 576–584.
27. Mishra B., Sangwan R. S., Mishra S., Jadaun J. S., Sabir F., Sangwan N. S. Effect of cadmium stress on inductive enzymatic and nonenzymatic responses of ROS and sugar metabolism in multiple shoot cultures of Ashwagandha (*Withania somnifera* Dunal) // *Protoplasma*. 2014. Vol. 251. N 5. P.1031–1045.
28. Murch S. J., Haq K., Rupasinghe H. P. V., Saxena P. K. Nickel contamination affects growth and secondary metabolite composition of St. John's wort (*Hypericum perforatum* L.) // *Environmental and Experimental Botany*. 2003. Vol. 49. P. 251–257.
29. Siromlya T. I., Zagurskaya Yu. V., Bayandina I. I. The elemental composition of *Hypericum perforatum* plants sampled in environmentally different habitats by the example of west Siberia // *Botanica Pacifica: a Journal of Plant Science and Conservation*. 2020. Vol. 9. N 2. P. 127–132.
30. Skorzynska-Polit E., Drakiewicz M., Wianowska D., Maksymiec W. The influence of heavy metal stress on the level of some flavonols in the primary leaves of *Phaseolus coccineus* // *Acta Physiologiae Plantarum*. 2004. Vol. 26. N 3. P. 247–254.
31. Zagurskaya Yu. V., Siromlya T. I., Kotsupiy O. V., Babaeva E. Yu., Ufimtsev V. I. Physiological and biochemical characteristics of *Populus tremula* leaves in anthropogenic disturbed habitats // *Bio web of conferences*. Editors: E. V. Banaev, A. P. Belanova and Y. G. Zaytseva. 2018. P. 321–328.

References

1. Abdrakhimova, I. R & Valieva, A. I. (2012) *Secondary metabolites of plants: physiological and biochemical aspects (Part 3. Phenolic compounds)*. Kazan: Kazan University. 40 p. (In Russian).
2. Bayandina, I. I. & Zagurskaya, Yu. V. (2014) The relationship of secondary metabolism and chemical elements in medicinal plants. *Sibirskii meditsinskii zhurnal*, 8, 107–111. (In Russian).
3. Vysochina, G. I., Shinkarenko, Yu. V., Kukushkina, T. A., Kotsupiy, O. V. & Bayandina I. I. (2008) Flavonoid content in plants of the forest-steppe zone of Western Siberia (Novosibirsk region). *Khimiya v interesakh ustoichivogo razvitiya*. 16(4), 385–390. (In Russian).
4. *State Pharmacopoeia of the Russian Federation* (2018). 14th ed. Vol. 4. Moscow: FEMB. 1883 p. (In Russian).
5. D'yakova, N. A. (2020) Accumulation of heavy metals and arsenic in stinging nettle leaves (*Urtica dioica* L.). *Ul'yanovskii mediko-biologicheskii zhurnal*. 2, 145–156, DOI: 10.34014/2227-1848-2020-2-145-156. (In Russian).
6. D'yakova, N. A. (2022) Theoretical and experimental substantiation of ecological-pharmacognostic assessment of medicinal plant raw material quality (by the example of Voronezh region): abstract of diss. ... Dr. Pharm. Sci. Moscow: MDMprint LLC, 2022. 48 p. (In Russian).
7. D'yakova, N. A. (2020) Environmental assessment of medicinal plant raw materials of the Voronezh region on the example of common tansy flowers. *Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta*. 1, 19–26, DOI: 10.36906/2311-4444/20-1/04. (In Russian).
8. D'yakova, N. A. (2022) *Environmental assessment of medicinal plant raw material resources of the Voronezh region*: monograph. Voronezh: Tsifrovaya poligrafiya. 264 p. (In Russian).
9. D'yakova N. A. (2023) Ecological and hygienic assessment of the quality of common tansy flowers in agro- and urbocenoses of the Voronezh region. *Voprosy biologicheskoi, meditsinskoi i farmatsevticheskoi khimii*. 26(5), 38–42, DOI: <https://doi.org/10.29296/25877313-2023-05-06>. (In Russian).
10. D'yakova, N. A., Slivkin, A. I., Bobina, E. A., Shishorina, L. A. & Selivanova Yu. A. (2021) Study of the accumulation features of flavonoids by common tansy flowers harvested in various urbano- and agrocenoses of the Voronezh region. *Traditsionnaya meditsina*. 3(66), 33–37, DOI: 10.54296/18186173_2021_3_33. (In Russian).

11. D'yakova, N. A., Slivkin, A. I. & Gravel, I. V. (2023) *Ecological and pharmacognostic assessment of the quality of medicinal plant raw materials of the Central Chernozem region: monograph*. Moscow: RUSAINS. 238 p. (In Russian).
12. Zagurskaya, Yu. V., Vasiliev, V. G., Bogatyrev, A. L. & Bayandina, I. I. (2014) Composition of phenolic compounds in the raw material part of *Leonurus quinquelobatus* Gilib. from different regions of Western Siberia. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta*. 4-3(60), 232–236. (In Russian).
13. Nemereshina, O. N., Gusev, N. F., Petrova, G. V., Shaikhutdinova, A. A. (2012) Some aspects of adaptation of *Polygonum aviculare* L. to soil contamination by heavy metals. *Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. 1(33), 230–232. (In Russian).
14. Nemereshina, O. N., Gusev, N. F., Surovyatkina, T. N. & Filippova, A. V. (2020) Analysis of antioxidant content in the aboveground part of *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. in the steppe zone of Orenburg region. *Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. 6(86), 70–76. (In Russian).
15. Nemereshina, O. N., Petrova, G. V., Gusev, N. F. & Chuklova, N. V. (2012) Induction of antioxidant synthesis in *Achillea nobilis* L. in the zone affected by emissions from Gazprom enterprises. *Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. 3(35), P. 224–228. (In Russian).
16. Nemereshina, O. N., Trubnikov, V. V. & Gusev, N. F. (2011) Induction of antioxidant synthesis as a mechanism of eco-resistance of herbaceous plants in the steppe Cis-Urals // *Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. 4(32), 274–276. (In Russian).
17. Pavlova, Yu. A., Dyakova, N. A., Vervikina, A. A. & Slivkin, A. I. (2024) Features of flavonoid accumulation in medicinal plant raw materials on the example of synanthropic flora of the Rostov region. *Khimiko-farmatsevticheskii zhurnal*. 58(4), 41–46, DOI: 10.30906/0023-1134-2024-58-4-41-46. (In Russian).
18. Syso, A. I., Siromlya, T. I., Myadelets, M. A. & Cherevko, A. S. (2016) Ecological and biogeochemical assessment of the elemental and biochemical composition of vegetation in anthropogenically disturbed ecosystems (by the example of *Achillea millefolium* L.). *Sibirskii ekologicheskii zhurnal*. 5, 782–792. (In Russian).
19. Förster, E. & Röntz, E. (1983) *Methods of correlation and regression analysis. A guide for economists*. Moscow: Finansy i statistika. 304 p. (In Russian).
20. Ali, R. M., Singh, N., Shohael, A. M. & Hahn, E. J. (2006) Phenolics metabolism and lignin synthesis in root suspension cultures of *Panax ginseng* in response to copper stress. *Plant Science*. 17, 147–154. (In English).
21. Babu, T. S., Akhtar, T. A., Lampi, M. A., Tripuranthakam, S., Dixon, D. G., Greenberg, B. M. (2003) Similar stress responses are elicited by copper and ultraviolet radiation in the aquatic plant *Lemna gibba*: implication of reactive oxygen species as common signals. *Plant Cell Physiology*. 44, 1320–1329. (In English).
22. Elguera, J. C. T., Barrientos, E. Y., Wrobel, K. & Wrobel, K. (2013) Effect of cadmium (Cd(II)), selenium (Se(IV)) and their mixtures on phenolic compounds and antioxidant capacity in *Lepidium sativum*. *Acta Physiologiae Plantarum*. 35 (2), 431–441. (In English).
23. Kotsupiy, O. V., Zagurskaya, Y. V. & Ufimtsev, V. I. (2020) Determination of phenolic compounds in water-ethanol extracts of *Populus tremula* L. leaves using high-performance liquid chromatography. *Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology*. 10, 3(34), 470–478. (In English).
24. Kováčik, J., Klejdus, B. & Bačkor, M. (2009) Phenolic metabolism of *Matricaria chamomilla* plants exposed to nickel. *Journal of Plant Physiology*. 166(13), 1460–1464. (In English).
25. Kováčik, J., Klejdus, B., Grúz, J., Malcovská, S. & Hedbavny J. (2010) Role of ploidy in cadmium and nickel uptake by *Matricaria chamomilla* plants. *Food and Chemical Toxicology*. 48(89). P. 2109–2114. (In English).

26. Kováčik, J., Klejdus, B., Hedbavny, J. & Zoň, J. (2011) Significance of phenols in cadmium and nickel uptake. *Journal of Plant Physiology*. 168(6), 576–584. (In English).
27. Mishra, B., Sangwan, R. S., Mishra, S., Jadaun, J. S., Sabir, F. & Sangwan, N. S. (2014) Effect of cadmium stress on inductive enzymatic and nonenzymatic responses of ROS and sugar metabolism in multiple shoot cultures of Ashwagandha (*Withania somnifera* Dunal). *Protoplasma*. 251(5), 1031–1045. (In English).
28. Murch, S. J., Haq, K., Rupasinghe, H. P. V. & Saxena, P. K. (2003) Nickel contamination affects growth and secondary metabolite composition of St. John's wort (*Hypericum perforatum* L.). *Environmental and Experimental Botany*. 49, 251–257. (In English).
29. Siromlya, T. I., Zagurskaya, Yu. V. & Bayandina, I. I. (2020) The elemental composition of *Hypericum perforatum* plants sampled in environmentally different habitats by the example of west Siberia // *Botanica Pacifica: a Journal of Plant Science and Conservation*. 9(2), 127–132. (In English).
30. Skorzynska-Polit, E., Drakiewicz, M., Wianowska, D. & Maksymiec, W. (2004) The influence of heavy metal stress on the level of some flavonols in the primary leaves of *Phaseolus coccineus*. *Acta Physiologiae Plantarum*. 26(3), 247–254. (In English).
31. Zagurskaya, Yu. V., Siromlya, T. I., Kotsupiy, O. V., Babaeva, E. Yu. & Ufimtsev V. I. (2018) Physiological and biochemical characteristics of *Populus tremula* leaves in anthropogenic disturbed habitats In: *Bio web of conferences*. Editors: E. V. Banaev, A. P. Belanova and Y. G. Zaytseva. P. 321–328. (In English).

Поступила в редакцию 03.06.2025 г.

Dyakova N. A. Peculiarities of polyphenol compounds accumulation in wild plants of Voronezh region. –

The article presents the results of studying the accumulation of polyphenolic compounds in wild plants of the Voronezh region on the example of common tansy and nettle dioecious, which differed in significant variability depending on the place of harvesting. Both the inducing effect of heavy metals on the accumulation of polyphenolic compounds, which is characteristic of relatively low concentrations, and the inhibitory effect of high concentrations of elements have been confirmed.

Keywords: flavonoids, phenol carboxylic acids, oxcinnamic acids, medicinal plant raw materials, *Tanacetum vulgare* L., *Urtica dioica* L., Voronezh region.

Дьякова Нина Алексеевна

доктор фармацевтических наук, доцент,
доцент кафедры фармацевтической технологии
фармацевтического факультета
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет», г. Воронеж, РФ.
e-mail: ninochka_v89@mail.ru
ORCID: 0000-0002-0766-3881
SPIN-код: 3477-0510
Author ID: 684554

Dyakova Nina Alekseevna

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Docent,
Associate Professor of Department of Pharmaceutical
Technology, Faculty of Pharmacy,
Voronezh State University,
Voronezh, Russian Federation.